

LA AYUDA EN LA ERA DEL PODER MULTIPOLAR: UN VIEJO PARADIGMA QUE SE TRANSFORMA

CARLOS BATALLAS

Profesor asociado de la IE University, antiguo delegado del CICR

RESUMEN

El artículo analiza la crisis estructural del paradigma liberal de la ayuda internacional en un contexto marcado por el auge del poder multipolar. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países del CAD ha experimentado caídas significativas, mientras las prioridades de los donantes se desplazan hacia agendas internas, costos de conflicto y consideraciones geopolíticas. Este deterioro coincide con una transformación más profunda: el agotamiento del modelo liberal occidental, la consolidación de alternativas lideradas por China y la erosión del multilateralismo. La ayuda humanitaria, lejos de ser un “puente temporal”, se ha convertido en un componente permanente de la gestión de crisis prolongadas, pero enfrenta una creciente brecha entre necesidades y financiación. El texto sostiene que la AOD no desaparece, sino que cambia de naturaleza en un mundo más fragmentado, donde su relevancia dependerá de su capacidad para proteger vidas, fortalecer capacidades locales y mantener espacios mínimos de cooperación basados en principios.

Palabras clave: Desorden global, ayuda internacional, poder multipolar

ABSTRACT

This article examines the structural crisis of the liberal paradigm that long shaped international development and humanitarian aid. Official Development Assistance (ODA) from OECD donors has sharply declined, while national priorities increasingly redirect resources toward domestic pressures, conflict-related costs, and geopolitical competition. These trends reflect a deeper transformation: the exhaustion of the Western liberal model, the rise of alternative financing systems led by China, and the weakening of multilateral institutions. Humanitarian aid—once imagined as a temporary bridge—has become a permanent feature of protracted crises, yet now faces an unprecedented gap between needs and available funding. The article argues that aid is not disappearing but evolving in a multipolar world where power is more diffuse and transactional. Its future relevance will depend on whether it can safeguard civilians, strengthen local capacities, and preserve principled spaces for cooperation, rather than reinforcing authoritarian regimes, dependency, or the erosion of multilateral norms.

Keywords: Global disorder, international aid, multipolar power

El paradigma de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria⁽¹⁾, un instrumento casi natural de un orden internacional liderado por las democracias occidentales⁽²⁾, está en crisis.

En 2024, la AOD neta de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE cayó por primera vez de forma significativa⁽³⁾ y la ayuda humanitaria sufrió su mayor contracción desde 1992. Las cifras más recientes indican que la AOD cayó alrededor de un 9 % en términos reales en 2024, con una reducción del gasto humanitario de casi un 10 %, y las proyecciones actuales apuntan a una nueva contracción de entre el 9 % y el 17 % en 2025.

Más aún, desde 2023–2024, varios donantes europeos han reducido de forma significativa sus programas de cooperación o han redirigido partidas crecientes a costes de la guerra de Ucrania, acogida de refugiados, alivio de deuda o instrumentos financieros de dudoso beneficio⁽⁴⁾.

¿Se trata de un bache coyuntural de financiación o es algo más profundo? La hipótesis de este artículo es que nos encontramos ante una transformación estructural que responde a la convergencia de tres procesos simultáneos:

- El agotamiento del modelo construido sobre la primacía liberal de Occidente.
- La consolidación de ofertas alternativas de financiación y apoyo político encabezadas por China y otros actores no occidentales.
- La crisis del multilateralismo como espacio eficaz de provisión de bienes públicos globales.

AGOTAMIENTO DEL MODELO

El sistema moderno de AOD nació de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y se endureció durante la Guerra Fría⁽⁵⁾. En los años 90, el lenguaje cambió —«asociación», «ownership», «eficacia de la ayuda», ODM— pero la lógica de condicionar el acceso a recursos a reformas internas, ahora también en gobernanza, derechos humanos y “valores democráticos”, permaneció⁽⁶⁾.

Pero gradualmente, se desdibujaron las fronteras entre desarrollo, seguridad y acción humanitaria: en los Balcanes, los Grandes Lagos, Afganistán o Irak, la ayuda se integró en estrategias de estabilización y construcción de paz liberal, confirmando la «fusión entre desarrollo y seguridad» descrita por Mark Duffield⁽⁷⁾. La paradoja se hizo más visible: la ayuda occidental impulsó avances en salud, educación y reducción de la pobreza, pero consolidó relaciones asimétricas y agendas impuestas. Lo que cambia en las dos últimas décadas no es la paradoja, sino la emergencia de alternativas y restricciones que vuelven este paradigma cada vez menos sostenible.

En todo esto, la llegada de la administración Trump 2.0 no significó ese cambio brusco de que se habla, sino que aceleró tendencias ya existentes: la vuelta al nacionalismo en

política exterior, el cuestionamiento de compromisos internacionales y la deslegitimación del multilateralismo. Actualmente, el sistema liberal de ayuda internacional carece del apoyo político sólido de su principal promotor histórico.

La ayuda humanitaria ha ocupado históricamente un lugar ambiguo dentro de la arquitectura de la AOD. En teoría, debía ser un puente temporal entre la emergencia y el desarrollo, guiada por principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. En la práctica, desde los años noventa se ha convertido en un componente estructural de la gestión de crisis prolongadas y conflictos crónicos: Bosnia, Kosovo, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Sahel, Ucrania.

Las agendas del “nexus”⁽⁸⁾ humanitario–desarrollo–paz y del “Grand Bargain” prometieron precisamente más coherencia, financiación plurianual y transferencia de poder a actores locales, pero su impacto práctico ha sido limitado frente a la magnitud de las crisis⁽⁹⁾.

En este recorrido, la frontera entre lo humanitario y lo político se ha ido erosionando. La ayuda humanitaria se enmarcó como parte de un proyecto más amplio de consolidación de la paz liberal. De hecho, los grandes llamamientos de Naciones Unidas se enmarcan cada vez más en estrategias integradas de estabilización; las operaciones de ayuda se despliegan junto a intervenciones militares, misiones de paz robustecidas y agendas de lucha contra el terrorismo o la migración irregular.

El modelo humanitario atraviesa una crisis de legitimidad y de sostenibilidad

El modelo humanitario atraviesa una crisis de legitimidad y de sostenibilidad. La brecha entre necesidades y financiación ha alcanzado niveles sin precedentes: los llamamientos de la ONU se quedan crónicamente infrafinanciados y actores clave, como el CICR, se han visto obligados a anunciar recortes significativos, cierres de delegaciones y reducciones de personal⁽¹⁰⁾.

LA ALTERNATIVA DE CHINA: INFLUENCIA SIN LIBERALISMO

Desde principios de los años 2000, China desempeña un papel central en este proceso, a través de sus bancos de desarrollo y empresas públicas. China ha financiado infraestructuras, proyectos energéticos y corredores logísticos en Asia, África, América Latina y parte de Europa. Entre 2000 y 2017, la financiación china para el desarrollo ha financiado más de 13.000 proyectos en 165 países, por un valor aproximado de 843.000 millones de dólares⁽¹¹⁾.

En regiones como África y América Latina, donde la presencia de la cooperación europea y estadounidense había sido predominante, los bancos chinos de desarrollo y las empresas estatales se han convertido en socios centrales para infraestructuras estratégicas⁽¹²⁾.

La financiación china se distingue del modelo clásico de AOD por basarse principalmente en préstamos estatales garantizados por recursos naturales o activos futuros, negociados bilateralmente y con poca transparencia. Además, promueve una narrativa de desarrollo

centrada en la soberanía, la cooperación entre iguales y el rechazo a las condicionalidades liberales, en contraste con la relación tradicional donante-beneficiario⁽¹³⁾.

Este auge de China en la financiación del desarrollo ha alterado el panorama de la negociación. Los gobiernos receptores pueden ahora triangular entre los donantes occidentales, los prestamistas chinos, los fondos soberanos del Golfo y los bancos regionales de desarrollo.

MULTILATERALISMO HUECO Y VENTAJA AUTORITARIA

La erosión del paradigma clásico de la ayuda⁽¹⁴⁾ ha coincidido con una disputa más amplia sobre el orden mundial. Potencias autoritarias y regímenes iliberales han aprendido a utilizar los foros multilaterales para bloquear decisiones incómodas, legitimar sus propias agendas y debilitar estándares de derechos humanos y participación.

Esto es ese multilateralismo hueco: las instituciones conservan el vocabulario liberal sobre el Estado de derecho, la diversidad y la inclusión, pero se reutilizan para proteger la seguridad del régimen y la soberanía del Estado en lugar de los derechos humanos o la rendición de cuentas⁽¹⁵⁾.

La Declaración conjunta Xi–Putin de 2022⁽¹⁶⁾ ejemplifica mucho mejor el multilateralismo hueco. Al reivindicar un “verdadero multilateralismo” frente al supuesto monopolio occidental, Pekín y Moscú articulan una visión en la que la soberanía estatal y la no injerencia prevalecen sobre cualquier compromiso con valores liberales, explícitamente desvinculado de las condicionalidades políticas y de los estándares liberales que habían acompañado a la AOD occidental.

Y es que, además, como expresa Tatiana Papic, existe una convergencia sorprendente entre la retórica soberanista de Pekín, Moscú y Washington bajo el renovado liderazgo de «America First»⁽¹⁷⁾. Cada uno, de diferentes maneras, afirma la soberanía nacional y la integridad territorial, al tiempo que se resiste al escrutinio externo de las políticas internas.

El resultado es un entorno internacional en el que la aplicación de las normas es cada vez más selectiva y se reduce el espacio para la acción multilateral basada en principios.

EL DESAJUSTE DE PARADIGMAS: ZOMBIS EN UN MUNDO NUEVO

Hoy, el paradigma de la ayuda occidental se asemeja a lo que algunos autores han denominado una idea zombi⁽¹⁸⁾: ya no describe adecuadamente la realidad, pero sigue condicionando marcos normativos, instrumentos financieros y formas de pensar. Esto configura un desajuste profundo entre paradigmas que persisten por inercia y una realidad política que ya no se parece al mundo para el que fueron diseñados. Gran parte de la

comunidad de ayuda a la cooperación y humanitaria sigue hablando el lenguaje de una época anterior. Los documentos de política invocan el objetivo del 0,7 % de AOD, piden el «country ownership» y hacen referencia a los principios de la Declaración de París como si sus fundamentos políticos fueran inquebrantables⁽¹⁹⁾.

Esta crisis externa coincide, además, con una aparente deriva interna del propio ecosistema multilateral. Varias evaluaciones han descrito cómo parte de las grandes agencias de Naciones Unidas y de las principales ONG internacionales se han convertido en organizaciones cada vez más autorreferenciales, donde una proporción creciente de los recursos se absorbe en estructuras administrativas, sistemas de cumplimiento y capas de intermediación antes de llegar a las personas y a las instituciones locales. Y esto, paradójicamente, por la presión de los donantes para asegurar rendición de cuentas.

Críticos del “complejo humanitario–desarrollista” han señalado que estas organizaciones han tenido que asumir funciones que antes correspondían directamente a los Estados —desde la provisión básica de servicios hasta la gestión de políticas sociales—, hasta el punto de tensionar sus propios mandatos y de alimentar la percepción de que su utilidad marginal ha tocado techo⁽²⁰⁾.

Hoy, las decisiones clave sobre dónde se destina el dinero público, en qué condiciones y en beneficio de quién se toman cada vez más en los ministerios de finanzas, las oficinas presidenciales y los consejos de seguridad nacional, y no en las agencias de desarrollo o las redes de ONG. En varios de los principales donantes, los instrumentos de ayuda se integran explícitamente no sólo en las herramientas de política exterior sino junto con la cooperación en materia de defensa, las preferencias comerciales y las garantías de inversión.

Esta disonancia entre un marco conceptual heredado y un entorno internacional profundamente transformado ha sido subrayada también en la literatura reciente, que describe cómo la cooperación internacional opera en un contexto de desorden global y contestación estratégica creciente⁽²¹⁾.

HACIA UN NUEVO PAPEL DE LA COOPERACIÓN Y LA AYUDA

Si la ayuda ya no puede sostener el proyecto de un orden liberal global, ¿qué función le queda?

Si la ayuda ya no puede sostener el proyecto de un orden liberal global, ¿qué función le queda? Más que desaparecer, la ayuda puede cambiar de naturaleza. En lugar de ser el eje en torno al cual se organiza la relación entre el Norte y el Sur, debería convertirse en un recurso más entre otros en un mundo donde el poder está más fragmentado. Esta constatación obliga a abandonar tanto la idealización como a no caer en un cinismo radical.

La ayuda humanitaria sigue siendo importante en contextos de conflicto armado y violencia generalizada. Las decisiones sobre qué operaciones humanitarias se financian, qué programas se priorizan y qué actores se fortalecen tienen efectos concretos en términos de protección de civiles, acceso a servicios básicos y respeto del derecho internacional

humanitario. Utilizar la ayuda de forma estratégica en estos contextos exige resistir su instrumentalización para objetivos militares o de control migratorio, y reforzar los principios de neutralidad e imparcialidad frente a presiones políticas crecientes.

La ayuda al desarrollo sigue desempeñando un papel relevante en el fortalecimiento de capacidades de negociación de los países receptores. En un entorno de multiplicación de financiadores, disponer de instituciones locales públicas sólidas, parlamentos informados y sociedades civiles activas es crucial para evitar acuerdos lesivos, gestionar el endeudamiento y exigir transparencia a todos los acreedores, sean occidentales, chinos o del Golfo.

Por último, la AOD puede servir como un espacio donde se ponen a prueba formas de cooperación más horizontales, en las que el conocimiento y la iniciativa de actores locales ocupen un lugar central. Ello implica revisar a fondo las prácticas de las grandes agencias y ONG internacionales, ceder poder y visibilidad, y aceptar que los resultados no se corresponden siempre con las lógicas de control y medición a las que se han acostumbrado los donantes.

Pero todo esto sólo es posible si más que fijarnos en el financiamiento que se moviliza por países de la OCDE, nos centramos en su disposición a usarlo de manera coherente con los principios liberales en un entorno crecientemente transaccional.

CONCLUSIÓN

El orden liberal de la ayuda que dominó buena parte de la segunda mitad del siglo XX está, como mínimo, exhausto. La combinación de agotamiento económico interno en los países donantes, competencia de modelos alternativos, crisis de legitimidad del multilateralismo y contestación desde el Sur global ha puesto fin a la pretensión de que la AOD occidental pueda organizar por sí sola la política del desarrollo.

Hoy la AOD es un terreno en el que se cruzan intereses de seguridad, estrategias de influencia, normas internacionales y luchas locales por la dignidad y la supervivencia. Entenderla así no implica renunciar a principios, sino situarlos en el terreno real de la negociación y el conflicto.

En la era del poder multipolar, la pregunta clave ya no es si defendemos o no la ayuda en abstracto, sino para qué, para quién y en qué condiciones se utiliza. Si sirve para apuntalar regímenes autoritarios, reproducir dependencias y vaciar de contenido el multilateralismo, será parte del problema.

Si se emplea para abrir espacios de protección, reforzar capacidades locales y anclar, aunque sea de forma frágil, ciertos límites al uso arbitrario del poder, seguirá siendo un instrumento imperfecto pero necesario.

Los datos de las dos últimas décadas muestran que, cuando se utiliza con cierta coherencia, esa ayuda ha contribuido literalmente a salvar millones de vidas; retirarla de forma

abrupta implica aceptar de antemano millones de muertes evitables⁽²²⁾.

El debate sobre el futuro de la ayuda no puede limitarse a una disputa sobre modelos de gobierno: está en juego la diferencia entre vidas protegidas y vidas perdidas a gran escala. Cualquier ‘nuevo paradigma’ que ignore este dato parte de una premisa incompleta.

En ese estrecho margen se juega el futuro de la cooperación internacional.

NOTAS

- 1 • En este artículo el término «paradigma occidental de la ayuda (AOD)» se refiere al conjunto de normas, instituciones y prácticas que han organizado la ayuda oficial al desarrollo desde la posguerra en torno a los donantes del CAD de la OCDE. Es precisamente esta arquitectura la que hoy se encuentra en crisis frente al ascenso de nuevos proveedores y las críticas de descolonización y reequilibrio de poder en la cooperación
- 2 • José Antonio Sanahuja, «Del interés nacional a la ciudadanía global: la ayuda al desarrollo y las transformaciones de la sociedad internacional», en La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio: perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención (coord. Sanahuja), 2001.
- 3 • OECD Development Assistance Committee, Preliminary Official Development Assistance Levels in 2024, DCD(2025)6 (Paris: OECD, 16 April 2025); OECD, Cuts in Official Development Assistance: OECD Projections for 2025 and the Near Term (Paris: OECD, 26 June 2025).
- 4 • European Network on Debt and Development (Eurodad), «Aid Crisis: New Data Sounds Fresh Alarm Bells for the Future of Global Development», 17 de abril de 2025
- 5 • Ada Celsa Cabrera García et al., eds., La cooperación internacional en tiempos de competencia estratégica. Entre el interregno hegemónico y la multipolaridad (Puebla/Santander: BUAP–Editorial Universidad de Cantabria, 2024), introd., donde se describe el modelo estadounidense de cooperación como un instrumento económico al servicio de fines políticos y de la consolidación de su hegemonía tras la Segunda Guerra Mundial.
- 6 • Koldo Unceta, De la cooperación para el desarrollo a la cooperación para la convivencia global. Un análisis de la crisis de la cooperación desde la crisis del desarrollo (Bilbao: Hegoa, Cuadernos de Trabajo 86, 2021)
- 7 • Mark Duffield, Post-Humanitarianism: Governing Precarity in the Digital World (Cambridge: Polity Press, 2019).
- 8 • Sobre el llamado humanitarian–development–peace nexus y los intentos de articular de forma integrada la acción humanitaria, la cooperación al desarrollo y las intervenciones de estabilización, véase OECD, DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus (Paris: OECD, 2019); y Naciones Unidas, Repositioning the UN Development System to Deliver on the 2030 Agenda: Ensuring a Better Future for All, A/72/684–E/2018/7, 21 de diciembre de 2017. Para una reflexión crítica en castellano, con especial atención al caso español, véase Francisco Rey y Ignacio Martínez, «El enfoque nexus y la acción humanitaria: ¿más coherencia o más confusión?», en La acción humanitaria española en 2020–2021 (Madrid: IECAH–MSF, 2022).

- 9 • OECD, DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus (2019).
- 10 • International Committee of the Red Cross, «An Update on ICRC’s Financial Situation», 4 de abril de 2023, donde se anuncia una reducción de 430 millones de francos suizos, el cierre de al menos 20 de 350 delegaciones y la supresión de unos 1.800 puestos de trabajo; Reuters, «ICRC to Cut Some 1,500 Jobs as Humanitarian Budgets Seen Sliding», 5 de abril de 2023, que detalla los recortes de personal y el cierre o reducción de operaciones; Swissinfo, «Red Cross Faces 17% Budget Cut», 8 de julio de 2025, que informa de un recorte del 17 % del presupuesto del CICR para 2026 tras una reducción previa de 2.800 a 2.100 millones de francos y la supresión de unos 4.500 empleos y ICRC, noviembre 2025,
- 11 • Bradley C. Parks, Tianyin Yuan, Samantha Custer, Ammar A. Malik, Brooke Russell, Joyce Jiahui Chen, Austin M. Strange et al., Banking on the Belt and Road: Insights from a New Global Dataset of 13,427 Chinese Development Projects (Williamsburg, VA: AidData at William & Mary, 2021)
- 12 • Enrique Dussel Peters, Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe (Red ALC–China, varios años).
- 13 • Véanse, por ejemplo, las declaraciones del representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, en el Consejo de Seguridad, insistiendo en la «igualdad soberana» y en la construcción de un mundo multipolar «igual y ordenado»: «Chinese envoy urges sovereign equality, multipolar world», China Daily Hong Kong, 16 de julio de 2024; así como la rueda de prensa del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, subrayando que la cooperación con África se basa en la «igualdad», el «beneficio mutuo» y la ausencia de «condiciones políticas»: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, «Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian’s Regular Press Conference», 28 de agosto de 2024. Véase también el discurso programático sobre la «comunidad de futuro compartido para la humanidad» como marco de una cooperación sin hegemonía ni injerencia en: «Holding High the Banner of Building a Community with a Shared Future for Mankind», Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, 27 de enero de 2025.
- 14 • José Antonio Alonso / José Antonio Sanahuja, en La eficacia de la ayuda y la cooperación española (2012), donde definen con bastante claridad el modelo “clásico” de AOD, condicionalidad, etc.
- 15 • Daniëlle Flonk and Maria J. Debre, «Hollow Multilateralism: How Autocracies Contest the Norms and Procedures of International Organizations», International Affairs 101, no. 4 (July 2025): 1463–1482, <https://doi.org/10.1093/ia/iiaf104>
- 16 • «Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development», Kremlin (Presidency of Russia), Beijing, 4 de febrero de 2022, disponible en <http://en.kremlin.ru/supplement/5770> (consulta: [15.11.2025]).
- 17 • Tatjana Papić, «Xi’s, Putin’s and Trump’s (Not So) Competing World Orders», EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law, 29 de septiembre de 2025, disponible en <https://www.ejiltalk.org>
- 18 • El término se ha popularizado para describir ideas desacreditadas que, sin embargo, siguen condicionando políticas públicas. Véase Paul Krugman, End This Depression Now! (New York: W. W. Norton, 2012), donde habla de las “zombie ideas” que persisten en el debate económico.
- 19 • Sobre la persistencia del objetivo del 0,7 % y del lenguaje clásico de la eficacia de la ayuda en el debate europeo reciente, véase «Ne coupez pas l’aide publique au développement, repensez-la !», Le Monde, 28 de noviembre de 2024, donde un grupo de autores africanos y europeos critica a la vez los recortes y el inmovilismo del paradigma tradicional. Para la discusión sobre localización y descolonización de la ayuda, véanse Halima Begum, «It’s About Solidarity, Not Charity’: The Oxfam Chief Seeking to Decolonise the Aid Sector», The Guardian, 13 de enero de 2025; y Rana B. Khoury y Emily K. M. Scott, «Localisation Doesn’t Shift Power. It Deepens International Dominance», The New Humanitarian, 23 de julio de 2024.
- 20 • DA Global, Is Aid Really Changing? What the Covid-19 Response Tells Us About Localisation, Decolonisation and the Humanitarian System (London: British Red Cross, 2021); Victoria Metcalfe-Hough et al., The Grand Bargain at Five Years: An Independent Review (London: ODI/HPG, 2021); Rana B. Khoury y Emily K. M. Scott, «Localisation Doesn’t Shift Power. It Deepens International Dominance», The New Humanitarian, 23 de julio de 2024; Zach Theiler, «How Overhead Funding Rules Starve Grassroots NGOs», The New Humanitarian, 13 de mayo de 2024; y Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos (coords.), La acción humanitaria en 2022-2023: La emergencia climática agudiza otras crisis (Madrid: IECAH/MSF-E, 2023).
- 21 • José María Larrú, “Desorden global y cooperación internacional al desarrollo,” Política Exterior, n° 227 (15 October 2025)
- 22 • Andrea Ferreira da Silva et al., The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030: Retrospective Evaluation and Forecasting Analysis (manuscrito, ISGlobal / Universidade Federal da Bahia, 2025).